

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA PLEONASTIK SO'ZLARNING QO'LLANISHI

X.Dusmatov, FarDu dotsenti (DSc)

M.Ibrohimova, FarDU talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi semantik hamda sintaktik pleonazm misollar asosida qiyoslangan.*

Kalit so'z va iboralar: *pleonazm, pleonazmning o'rganilish tarixi, semantik pleonazm, sintaktik pleonazm.*

Pleonazm ancha keng hodisa bo'lib, u tildagi tejamga zid hisoblanadi va nuqtdagi ortiqchalik natijasida yuzaga keladi. Tilshunos olim, akademik Azim Hojiyev pleonazm hodisasiga shunday ta'rif beradi: "Pleonazm (yun. pleonasmos – ortiqchalik) – ortiqchalik, ya'ni nuqtda bir-biriga yaqin ma'noli yoki deyarli bir xil ma'noli birliklarning (ortiqcha holatda) qo'llanishi, bir informatsiyaning birdan ortiq vosita (birlik) bilan ifodalanishidir. Masalan: *Ular bilan 12 yoshlar chamasidagi qizcha ham bor edi* ("O'zbekiston madaniyati"). Bu misoldagi *chamasi* so'zi ortiqcha qo'llangan. Chunki *yoshlar* so'zidagi *-lar* qo'shimchasining o'zi *chama* (taxmin)ni ifodalaydi (*12 yoshlardagi*). *Muzeyda kulolchilar tomonidan yaratilgan noyob buyumlar bo'limida ham rus va G'arbiy Yevropa zavodlari tayyorlagan mingga yaqin buyumlar bor* ("Toshkent oqshomi"). *Kulolchilar* so'zidagi *-chi* affiksi ortiqcha, chunki *kulol* so'zining o'zi kasb egasini bildiradi.

Pleonazmning o'rganilish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, birinchilardan bo'lib turkologiyada G. F. Blagova o'zining maqolasida turkiy tillardagi affiksial pleonazmni qiyosiy-tarixiy va areal-lingvistik jihatdan tahlil qilgan. G. D. Adjibekova, M. Turobovalarning maqolalari ham pleonazm hodisasining ma'lum tomonlarini yoritishda alohida o'rin tutgan.

O'zbek tilshunosligida pleonazm haqidagi fikrlarni birmuncha kengroq planda R. Qo'ng'urovning ("Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari") ishlarida uchratish mumkin.¹

Ortiqcha qo'llanilayotgan yoki takrorlanayotgan birliklarning turiga qarab, pleonazmni quyidagi turlarga bo'lish mumkin: 1.Leksik pleonazmlar; 2.Semantik pleonazmlar; 3.Sintaktik pleonazmlar; 4.Affiksial pleonazmlar; 5.Leksik-affiksial pleonazmlar.

Quyida biz semantik va sintatik pleonazm turlariga alohida to'xtalib o'tamiz hamda o'zbek va ingliz tillarida qiyoslaymiz.

¹ Махкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент: Фан, 1988.

O'zbek tilida eng keng tarqalgan pleonazmning turlaridan biri bu semantik pleonazmdir. Bu turda sinonim yoki bir xil so'zlarning takrori emas, balki semalarning takrori hisobga olinadi. Masalan: *maxfiy sir, qari kampir, ko'z bilan ko'rmoq, oyoq bilan tepmoq* kabi. Bu birikmalardagi *sir, kampir, ko'rmoq, tepmoq* so'zlari semantikasining o'zida *maxfiy, qari, ko'z, oyoq* singari ma'nolar bor. Shunday ekan, yuqoridagi birikmalarda semantik jihatdan takrorlanish mavjud (sirning *maxfiy* bo'lishi aniq narsa, *kampir* bo'lgach yoshning qariligi, *ko'rish* faqatgina *ko'z* orqali sodir bo'lishi, *tepish* harakati esa faqatgina *oyoq* orqali bajarilishi). Ba'zi holatlarda semantik ortiqchaliklar, takrorlar nutqda ta'sirchanlikni oshirishga, ta'kidni bildirishga xizmat qilishi yoki gapda semantik takrorga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Demak, yuqorida keltirilgan birliklarda ham *sir, kampir, ko'rmoq, tepmoq* so'zlari shunday maqsadni amalga oshirishga xizmat qilgan.

Endi semantik pleonazmni hind-yevropa tillari oilasiga mansub ingliz tilida ko'rib chiqamiz:

Semantic pleonasm occurs from redundancy or unnecessary repetition of an idea or description of it.

Examples:

We ate beef hamburgers. Most hamburgers made of beef, this would be considered a pleonasm, unless you were dining in a restaurant that offered a wide variety of burgers and meats.

He lives down south of us. Although we often use this language in colloquial Southern speech, south is by definition down, so "down" is a pleonasm.

They offered free gifts to us. Gifts are, by definition, free.

Keltirilgan misollardan ma'lum bo'ladiki, semantik pleonazm o'zbek va ingliz tillarida juda o'xshash.

Pleonazm turlaridan yana biri sintaktik pleonazm hisoblanadi. Bu tur ko'proq shevaga xosdir.

Bilamizki, nuqtning ikki xil ko'rinishi mavjud: og'zaki va yozma. Og'zaki nuqtning ham, yozma nuqtning ham o'z talablari, imkoniyatlari bor.

Og'zaki nutq yozma nutqqa nisbatan jonli va faol hisoblanadi. U tezkor, avtomatik jarayon bo'lganligi sababli o'ylab turish, so'ngra so'zda davom etish mushkul. O'ylash va so'zlash bir vaqtning o'zida amalga oshadi. Shu sababdan so'zlayotgan shaxs bayon qilayotgan fikridan chalg'imaslik va uning davomiyligini ta'minlash maqsadida bir gap ortidan ikkinchisini ma'lum bir qoliplarga solmay, ulab ketaveradi. Bu holatda birinchi gapning oxirgi qismi - kesimi ikkinchi bir gapning boshida keltiriladi, natijada sintaktik pleonazm vujudga keladi. Masalan:

Birinchi idishni menga opkeng, opkep kegin ketovring (Oltiariq shevasi); *Oldin bolalarni sanab oling, sanab olib tortni teng bo'lib bering* (Adabiy til). Ushbu gaplarda opkep, sanab olib so'zlari ortiqcha ishlatilgan va sintaktik pleonazm hodisasini paydo qilgan. Shu so'zlar tushirib qoldirilganda yoki ularning o'rnida va biriktiruv bog'lovchisi qo'llanganda ham bir xil ma'no anglashilar edi.

Ingliz tilida ham sintaktik pleonazm mavjud bo'lib, u quyidagicha ifodalanadi:

A syntactic pleonasm happens when based on the arrangement of words in a sentence, certain grammatical forms can be omitted.

For example: *There is not no reason why*. Grammatically, the usage of a double negative is incorrect.

I do care about you. This pleonasm is optional and may be used for emphasis; technically do is not needed, but it can be used to emphasize that one does truly care.

They see that you have arrived. In this simple pleonasm, the that is not necessary for basic understanding of the sentence and can be omitted.

Demak, yuqoridagi qiyosiy tahlillardan shuni anglashimiz mumkinki, semantik va sintaktik pleonazm o'zbek hamda ingliz tillarida deyarli bir xil, katta farq sezilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, pleonazm tabiiy hodisa bo'lib, asosan, avvaldan tayyorgarlik ko'rilmagan nutqlarda ko'p uchraydi.

Adabiyotlar:

1. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002. – Б. 85.
2. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б.256.
3. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. - Тошкент: Фан, 1988. -Б. 96.
4. <https://www.grammarly.com>

